

RESENHA

Elisabete de Farias Sousa Oliveira¹ Isabel Lausanne Fontgalland²

Resumo

O livro "Manual de Apoio à Atuação do Ministério Público: Pagamento por Serviços Ambientais" é uma obra que busca fornecer orientações práticas e conceituais sobre a implementação e aplicação dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pelo Ministério Público. Os conceitos foram trabalhados no manual com o objetivo de fornecer subsídios para a atuação do Ministério Público no âmbito dos Pagamentos por Serviços Ambientais, oferecendo uma base teórica e prática para o entendimento e aplicação desses instrumentos na promoção da conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Essa ferramenta auxilia na defesa e promoção de práticas sustentáveis, incentivando a conservação dos serviços ecossistêmicos e garantindo a proteção do meio ambiente.

Abstract

The book "Manual de Apoio à Atuação do Ministério Público: Pagamento por Serviços Ambientais" is a work that seeks to provide practical and conceptual guidance on the implementation and application of Payments for Environmental Services (PES) by the Public Prosecutor's Office. The concepts have been worked on in the manual with the aim of providing subsidies for the work of the Public Prosecutor's Office in the context of Payments for Environmental Services, offering a theoretical and practical basis for understanding and applying these instruments to promote the conservation and sustainable use of natural resources. This tool helps to defend and promote sustainable practices, encouraging the conservation of ecosystem services and ensuring the protection of the environment.

¹ Pesquisadora do Leara. Mestrando do PPGERN – UFCG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9520-8060>

² Coordenadora do Leara. Professora Titular da UFCG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0087-2840>

Título 1: Manual de Apoio à Atuação do Ministério Público: Pagamento por Serviços Ambientais

Nome do Autor: Márcia Silva Stanton

Descrição do Autor

Advogada e consultora, Mestre em Direito Ambiental pela Elisabeth Haub School of Law at Pace University/EUA, Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em Agronegócio pela USP/Esalq. Pesquisadora e consultora de iniciativas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) desde 2013. Atua como Assessora Técnica de Projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Projeto de Pagamento por Resultados de REDD+ sendo implementado pelo PNUD e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) com recursos do Fundo Verde para o clima (GCF).

Discricionário do panorama da obra

No âmbito prático, o manual oferece diretrizes para que o Ministério Público atue de forma eficaz na promoção e fiscalização dos PSA. Além disso, o livro também explora aspectos como a identificação dos potenciais beneficiários, a análise dos projetos, a negociação dos acordos, a definição dos valores dos pagamentos, a implementação dos recursos e a monitorização dos resultados, entre outras questões relevantes.

Ademais, o livro também discute os desafios e perspectivas futuras para o avanço dos PSA no Brasil. São abordadas questões como a necessidade de melhorar a legislação, criar incentivos financeiros, mobilizar a sociedade civil e fortalecer a governança ambiental.

Um dos destaques do manual é a sua abordagem prática e aplicável, sendo uma fonte de referência para promotores, procuradores, advogados, estudantes, pesquisadores e demais envolvidos com a temática dos PSA. Ele oferece orientações e modelos de ação, além de apresentar casos reais que ilustram os desafios e oportunidades da implementação desses pagamentos.

Os autores Alexandre Altmann, Luiz Fernando de Souza e Marcia Silva Stanton examinam os conceitos relacionados aos serviços ecossistêmicos e como esses serviços podem ser valorizados e remunerados. Eles ressaltam a importância desses serviços para a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais, tais como a conservação dos ecossistemas, a regulação do clima e a preservação da biodiversidade.

O livro também aborda os instrumentos legais disponíveis para a implementação do pagamento por serviços ecossistêmicos, como a Lei da Mata Atlântica, o Programa Bolsa Verde, o Programa Produtor de Água, entre outros. Os autores discutem o papel do Ministério Público na fiscalização e promoção desses

Cadernos do Leara

instrumentos, com o objetivo de assegurar a correta alocação dos recursos destinados aos serviços ecossistêmicos.

Um aspecto adicional relevante abordado no livro trata da participação da sociedade civil e das comunidades locais no debate e na formulação de políticas públicas relacionadas aos serviços ambientais. Os autores ressaltam a importância do diálogo e do engajamento desses atores para uma gestão eficaz dos recursos naturais e dos serviços ambientais.

Além disso, o manual oferece diretrizes para a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos dos cidadãos em relação aos serviços ambientais, como garantir o acesso à informação e à participação social, proteger as comunidades tradicionais e responsabilizar por danos ambientais.

Em suma, o livro "Manual de Apoio à Atuação do Ministério Público: Pagamento por Serviços Ambientais" expõe conceitos e orientações para a atuação do Ministério Público no tocante ao pagamento por serviços ambientais, abordando tópicos como a valorização desses serviços, os instrumentos jurídicos disponíveis, a participação da sociedade civil e a defesa dos direitos dos cidadãos. Posto isto, é uma obra essencial para aqueles que desejam compreender e atuar efetivamente nos PSA. Sua abordagem clara, objetiva e aplicável o torna referência no campo, contribuindo para disseminação e consolidação desta estratégia de conservação ambiental.

Conteúdo

O conceito central abordado no livro é o de pagamento dos serviços ambientais (PSA). Trata-se de um mecanismo financeiro em que os agricultores e proprietários de terras que se dedicam à conservação ambiental são remunerados pelo seu esforço na preservação do ambiente. Esses serviços incluem a conservação de nascentes, florestas, proteção da biodiversidade, manejo sustentável de recursos naturais, entre outros.

O livro também apresenta a definição do Ministério Público como um órgão responsável por defender os interesses coletivos, difusos e individuais indisponíveis, inclusive relacionados ao meio ambiente. O Ministério Público desempenha um papel importante na promoção e proteção dos recursos naturais, garantindo que o pagamento pelos serviços ambientais seja realizado de maneira justa e em conformidade com a legislação em vigor.

Além disso, o livro explora conceitos relacionados à gestão ambiental, tais como a importância da conservação de ecossistemas para manter o equilíbrio ecológico, e a necessidade de uma abordagem integrada na implementação de programas que envolvem pagamento por serviços ambientais.

O manual também analisa a legislação brasileira sobre o tema, como o Código Florestal e a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Através da análise desses instrumentos legais, o livro

Cadernos do Leara

oferece indicações práticas para a atuação do Ministério Público na promoção e supervisão de programas de pagamento por serviços ambientais.

A obra aborda diversos conceitos relacionados à temática ambiental e às formas de promover a conservação e o manejo sustentável dos recursos naturais. A seguir um breve resumo, de alguns dos conceitos trabalhados:

Serviços Ecosistêmicos: *os serviços ecosistêmicos abrangem todos os recursos, produtos e benefícios provenientes dos ecossistemas e que contribuem para o bem-estar das populações humanas. Os ecossistemas são constituídos por complexas interações entre comunidades de plantas, animais, microorganismos e os componentes inorgânicos, funcionando como uma unidade integrada. São definidos como os benefícios diretos ou indiretos que as pessoas obtêm dos ecossistemas, incluindo sua manutenção, recuperação ou aprimoramento. Esses serviços podem englobar a regulação do clima, a geração de água limpa, a preservação da biodiversidade, entre outros. O manual ressalta a importância de reconhecer o valor econômico desses serviços, a fim de estimular sua proteção, destacando os benefícios que os ecossistemas proporcionam ao bem-estar humano, como o fornecimento de água potável, a polinização, a captura de carbono, entre outros.*

O Serviço Ecosistêmico é a ideia de que os benefícios fornecidos pelos ecossistemas à sociedade, como ar limpo, água potável, regulação do clima e polinização de culturas, são essenciais para a vida e o bem-estar humano. Também são fundamentais para a economia e a sustentabilidade do planeta. Essa concepção reconhece que os ecossistemas são recursos naturais que oferecem diversos benefícios à humanidade.

Instrumentos Econômicos: *são aqueles que têm como objetivo oferecer um estímulo através de uma recompensa, ou alterar o preço (custo) de utilização de um recurso, internalizando as externalidades e, conseqüentemente, afetando seu nível de utilização ou oferta. Após a determinação dos valores econômicos das várias alternativas que envolvem o uso ou conservação dos recursos naturais, é necessário definir quais são os instrumentos adequados para alcançar os objetivos escolhidos, e os instrumentos econômicos são uma das opções, juntamente com os instrumentos de controle e comando. Embora os instrumentos de controle e comando constituam essencialmente todo o arcabouço jurídico de proteção ambiental, eles apresentam limitações importantes, que se refletem na dificuldade de conter a degradação ambiental. Nesse contexto, os instrumentos econômicos começam a ganhar espaço como ferramentas de complementação e fortalecimento dos instrumentos de controle e comando. Em resumo, são mecanismos utilizados para proteger o meio ambiente e promover a preservação dos recursos naturais. Esses instrumentos buscam incorporar os impactos ambientais nas decisões econômicas, ou seja, criar sistemas nos quais a proteção ambiental seja economicamente viável.*

Cadernos do Leara

Exemplos desses mecanismos econômicos incluem os pagamentos por serviços ambientais, as taxas ambientais, os incentivos fiscais e o mercado de carbono.

Bens Públicos: *são bens que são caracterizados pela não rivalidade e não exclusão, ou seja, seu consumo por uma pessoa não reduz a disponibilidade para outras e não é possível excluir indivíduos de seu uso. São ativos que pertencem ou são controlados pelo Estado e estão disponíveis para uso e desfrute de toda a população. Os serviços ecossistêmicos são considerados bens públicos. Os bens públicos se caracterizam por sua natureza não competitiva e não exclusiva, ou seja, o consumo de um bem público por um indivíduo não impede que outros também o consumam e é difícil excluir alguém do desfrute desse bem. Exemplos de bens públicos são parques, praças e rios.*

Externalidades: *são efeitos econômicos que ocorrem quando as ações de um agente econômico afetam diretamente o bem-estar de terceiros, sem que haja compensação adequada. São efeitos positivos ou negativos causados por uma atividade econômica que afetam terceiros sem que haja uma compensação econômica adequada. As externalidades podem ser negativas, como a poluição gerada por uma indústria, ou positivas, como a preservação de uma área verde que beneficia a comunidade. As externalidades são consideradas falhas de mercado, pois os custos ou benefícios não são levados em consideração pelas partes envolvidas na atividade econômica.*

Teoria Pigouviana: *propõe que para corrigir externalidades negativas, o governo pode impor um imposto ou uma taxa sobre a atividade poluidora. A teoria pigouviana, elaborada pelo economista Arthur Pigou, propõe que a maneira de corrigir as externalidades negativas é impondo um imposto aos poluidores, equivalente ao dano ocasionado pela poluição. O objetivo deste imposto é internalizar os custos sociais da poluição e incentivar a redução dessa atividade. A receita resultante desse imposto pode ser empregada em ações de preservação ambiental.*

Teoria Coaseana: *sugere que as externalidades podem ser internalizadas por meio de negociação direta entre as partes envolvidas, sem a necessidade de intervenção governamental. Apresentada pelo economista Ronald Coase, defende que a solução para as externalidades pode ocorrer por meio de negociação entre as partes envolvidas, desde que haja propriedade claramente definida e baixos custos de transação. De acordo com essa teoria, mesmo sem intervenção governamental, as partes lesadas e poluidoras podem chegar a acordos que promovam uma melhor alocação de recursos e reduzam os efeitos negativos da externalidade. No entanto, a eficácia dessa solução depende de diversos fatores, como informações completas e negociações sem custos, dentre outros.*

Economia Ambiental: *é uma subdisciplina da economia que estuda as questões relacionadas ao meio ambiente e os impactos econômicos das atividades humanas sobre ele. É um campo da economia que estuda as interações entre a atividade econômica humana e o meio ambiente, buscando analisar de maneira econômica os efeitos ambientais e as possíveis soluções para essas questões.*

Economia Ecológica: *é um campo interdisciplinar que busca integrar os conceitos econômicos com os princípios ecológicos, considerando a natureza como uma restrição fundamental para a economia. Trata-se de um campo interdisciplinar que combina conceitos econômicos e ecológicos. Seu objetivo é compreender a relação complexa entre a economia e os ecossistemas, considerando que a economia é um subsistema do sistema ecológico global.*

Valoração Econômica Ambiental: *refere-se ao processo de atribuição de valores monetários aos recursos naturais e serviços ecossistêmicos, permitindo a análise quantitativa dos custos e benefícios ambientais. Envolve o processo de atribuir um valor financeiro a bens e serviços ambientais, como forma de mensurar seus benefícios e impactos na economia. Esse cálculo é realizado por meio de técnicas e métodos que permitem estimar o valor de um recurso natural ou serviço ambiental para a sociedade.*

Preços e Tributos: *são instrumentos econômicos utilizados para internalizar os custos ambientais, incentivar práticas mais sustentáveis e desestimular atividades prejudiciais ao meio ambiente. São medidas econômicas que podem ser utilizadas para estimular a preservação do meio ambiente e desencorajar práticas danosas ao ecossistema. Por exemplo, o estabelecimento de preços e tributos sobre atividades poluentes que visa internalizar os custos ambientais e incentivar a adoção de práticas mais sustentáveis.*

Prêmios, Certificados Negociáveis de Poluição (também conhecidos como Cotas de Emissão) e Sistema de Depósito-Retorno: *são exemplos de instrumentos econômicos que visam incentivar boas práticas ambientais, reduzir a poluição e promover a conservação dos recursos naturais.*

- ✓ **Prêmios:** *são incentivos financeiros oferecidos a pessoas ou organizações que adotam condutas sustentáveis ou têm uma contribuição significativa para a conservação ambiental. Esses prêmios podem ser concedidos por entidades governamentais, empresas privadas, ONGs, entre outras instituições.*
- ✓ **Certificados Negociáveis de Poluição (Cotas de Emissão):** *são ferramentas econômicas utilizadas para controlar a poluição. Cada empresa recebe um certo número de certificados que autorizam a emissão de uma quantidade específica de poluentes. Esses certificados podem ser comprados, vendidos ou negociados entre as empresas, o que possibilita flexibilidade na redução das emissões.*
- ✓ **Sistema de Depósito-Retorno:** *um sistema que busca promover a cultura da reciclagem e reutilização de materiais. Nesse sistema, é cobrado um depósito no momento da compra de certos produtos e, ao devolvê-los para reciclagem ou reutilização, esse valor é reembolsado.*

Pagamento por Serviço Ambiental (PSA): Trata-se de um mecanismo que busca recompensar todos aqueles que, devido às suas práticas de manejo, conseguem recuperar, manter ou aumentar a produção de um serviço ecossistêmico. O conceito que define o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) como uma transação voluntária em que um serviço ambiental bem definido é comprado por, pelo menos, um comprador, de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão desse serviço. Conceitua-se o PSA como transações entre duas ou mais partes que envolvem a remuneração daqueles que promovem a conservação, a recomposição, o aumento ou o manejo de áreas de vegetação consideradas aptas a fornecer certos serviços ambientais.

O pagamento por serviços ambientais é uma estratégia que busca valorizar e preservar esses serviços ecossistêmicos. Essa abordagem consiste em remunerar financeiramente aqueles que adotam práticas de conservação ambiental, como a preservação de florestas, o cultivo orgânico e a proteção de nascentes, entre outros. Consequentemente, o pagamento por serviços ambientais visa promover a

conservação e a restauração dos ecossistemas, tanto pela valorização dos serviços ecossistêmicos quanto pela promoção de práticas sustentáveis. Esta abordagem pode ajudar a reduzir o desmatamento, recuperar áreas degradadas, conservar a biodiversidade e fornecer continuamente serviços ambientais essenciais à sociedade.

Transação Voluntária: refere-se à negociação direta entre as partes envolvidas na compra e venda de serviços ambientais, sem a necessidade de interferência governamental. É uma troca ou acordo voluntário entre duas partes com o objetivo de fornecer ou receber um serviço ambiental. Essa transação pode ocorrer entre proprietários de terras, agricultores, empresas, organizações não governamentais, entre outros.

Incentivo Positivo: são mecanismos utilizados para estimular comportamentos ambientalmente positivos, por meio de incentivos financeiros ou regulatórios, condicionados ao cumprimento de determinadas práticas de conservação. Consiste em uma medida adotada para fomentar a adoção de práticas sustentáveis e a conservação do meio ambiente. Pode envolver a concessão de recompensas financeiras, como subsídios, prêmios ou incentivos fiscais, com o propósito de estimular ações em favor do meio ambiente.

Condicionabilidade: refere à obrigação do beneficiário do PSA em cumprir certas ações ou metas pré-determinadas para acessar os pagamentos. Essas ações podem incluir a adoção de práticas sustentáveis, a preservação de áreas de proteção ambiental, a recuperação de áreas degradadas, entre outras. A condicionabilidade busca garantir que os recursos repassados sejam usados de forma adequada e que os objetivos ambientais sejam alcançados. Determina a condição necessária para a realização de um

Cadernos do Leara

pagamento por serviços ambientais (PSA). Geralmente, existem critérios ou metas que devem ser cumpridos pelo prestador do serviço para o recebimento do pagamento.

Contrato: *é um instrumento legal utilizado para regulamentar as relações entre as partes envolvidas na prestação de serviços ambientais, estabelecendo direitos e deveres de cada uma. Trata-se de um contrato formal entre duas ou mais partes, que estipula direitos e obrigações relacionados à prestação de serviços ambientais. O acordo pode englobar termos, prazos, quantias e outros detalhes relevantes.*

Direitos de Propriedade: *como um elemento central nos programas de PSA. Destaca-se a importância de se definir claramente os direitos de propriedade sobre os serviços ambientais, garantindo aos proprietários o direito de receber os pagamentos pelos serviços prestados. Isso incentiva a adoção de práticas sustentáveis e a conservação dos ecossistemas. Refere-se aos direitos legais que um indivíduo ou organização detém sobre um bem ou recurso natural. No contexto dos pagamentos pelos serviços ambientais, a propriedade desses recursos pode ser determinante para estabelecer quem tem o direito de receber a compensação pela conservação ou uso sustentável dos mesmos.*

Repartição dos Benefícios dos PSA: *discute-se a necessidade de se garantir uma distribuição justa e equitativa dos pagamentos, levando em consideração as desigualdades sociais, econômicas e territoriais. É ressaltada a importância de incluir comunidades tradicionais e povos indígenas nesse processo, assegurando a participação e o reconhecimento dos seus direitos. Diz respeito à repartição dos benefícios gerados pelos pagamentos pelos serviços ambientais. Isso pode incluir a distribuição dos pagamentos entre os prestadores dos serviços, a comunidade local e outros atores envolvidos.*

Equidade versus eficiência: *refere-se ao equilíbrio entre garantir uma distribuição justa dos benefícios dos PSA e a eficiência na alocação dos recursos disponíveis. Busca-se encontrar um ponto de equilíbrio entre a inclusão social e a maximização dos resultados ambientais, evitando possíveis distorções ou ineficiências. Esses são dois princípios que podem entrar em conflito na hora de pagar por serviços ambientais. A equidade refere-se à distribuição justa dos rendimentos e dos custos de pagamento, enquanto a eficiência visa maximizar os resultados ambientais ao menor custo possível.*

PSA privado: *é aquele em que um pagador voluntário remunera um provedor de serviços ambientais diretamente. Ocorre quando atores privados, como empresas, ONGs ou indivíduos, realizam pagamentos por serviços ambientais em troca da prestação desses serviços.*

PSA público: *é quando o Estado assume o papel de pagador e remunera o provedor de serviços ambientais em função de metas ambientais. São os pagamentos realizados pelo governo ou por órgãos públicos pelos*

Cadernos do Leara

serviços ambientais, com o objetivo de incentivar a preservação ambiental e recompensar aqueles que prestam tais serviços.

PSA misto: *envolve a combinação de recursos públicos e privados para remunerar o provedor de serviços ambientais. É uma forma de pagar por serviços ambientais que envolve atores privados e públicos, independentemente de se tratar da oferta ou da procura de serviços ambientais. Esta abordagem combina recursos e conhecimentos de diferentes setores para alcançar resultados socioambientais mais amplos.*

Referências

ALTMANN, Alexandre; SOUZA, Luiz Fernando de; STANTON, Marcia Silva. Manual de apoio à atuação do Ministério Público: pagamento por serviços ambientais.1. ed. Porto Alegre: Andrefc.com Assessoria e Consultoria em Projetos, 2015. 106 p.